

УДК 37.048.45

DOI 10.5281/zenodo.15632736

Научная статья

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

EXPERIENCE OF ORGANIZING THE PROCESS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION

НОВИКОВА АЛИНА МИХАЙЛОВНА,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

NOVIKOVA ALINA MIKHAILOVNA,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В статье рассматривается практический опыт организации процесса профессионального самоопределения учащихся 9-х классов в условиях дополнительного образования. Раскрыты понятия профессионального и личностного самоопределения в рамках модернизации системы образования, их значимость. Кратко представлены основные аспекты дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Введение в педагогическую профессию», которая является предпрофильным этапом профилизации образовательной деятельности в процессе создания и функционирования психолого-педагогических классов. Представлены педагогическая целесообразность, подходы, принципы, методы, используемые при реализации программы, а также подробно описаны различные формы работы и направления организации практической деятельности.

The article examines the practical experience of organizing the process of professional self-determination of 9th-grade schoolchildren in the context of additional education. The concepts of professional and personal self-determination in the context of modernization of the education system, their significance are disclosed. The main aspects of the additional general educational developmental program "Introduction to the pedagogical profession", which is a pre-profile stage of profiling of educational activities in the process of creating and functioning of psychological and pedagogical classes, are briefly presented. The pedagogical feasibility, approaches, principles, methods used in the implementation of the program are presented, as well as a detailed description of various forms of work and areas of organization of practical activities are shown.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, личностное самоопределение, школьники, программа, профориентация, педагогическая профессия.

Key words: professional self-determination, personal self-determination, schoolchildren, program, career guidance, teaching profession.

В современном обществе, где высоко ценятся личность, её качества, знания и ценности, а также значимость межличностных отношений, растёт популярность профессий «человек-человек». Благодаря социальной значимости, государственной политике, возможностям личностного и профессионального роста, профессии психолого-педагогической направленности наиболее востребованы. Однако существует недостаток компетентных спе-

циалистов и молодёжи в данной сфере, который связан с качеством обучения, отбора и сопровождения педагогических кадров. Огромный опыт подготовки педагогических кадров в отечественной системе образования показывает, что одна из наиболее эффективных моделей предпрофильной подготовки – это педагогические классы (группы).

Такие классы давно забытое явление, но достаточно актуальное на сегодняшний день. Педагогический профиль существовал еще в конце XVIII века Смольного института благородных девиц [10]. В XX веке после появления традиционной школы в условиях острой нехватки педагогов в ряде школ начали готовить будущих вожатых, воспитателей и учителей начальных классов. В конце прошлого столетия педагогический профиль стал не просто быстрой подготовкой педагогических кадров, он был нацелен на выявление и развитие у старшеклассников интереса к профессии педагога [8].

Вопросы профориентации школьников актуализируются лишь в старших классах, однако, как показывает практика, многие из ребят долго не могут сделать самостоятельный выбор [7]. Большинство школьников опираются на мнение родственников, сверстников и тренды. Случайный выбор профессии порой имеет губительные последствия: разочарование в своем решении, ощущение себя не на своем месте, упущенное время, нежелание работать, потеря своего «Я».

В современном обществе значительная часть выпускников общеобразовательной школы не имеют каких-либо представлений о будущей профессии. Нужно отметить, что чем раньше у подростков будут определены и созданы условия для развития их талантов, их личностных качеств, чем раньше будут раскрыты представления о профессии и профессиональные интересы, тем успешнее пройдет этап самоопределения, что, в свою очередь, способствует более четкой и гармоничной организации их жизни. Процесс сопровождения профессионально-личностного самоопределения школьников необходимо начинать как можно раньше, выявляя тех, кто может работать в данной сфере благодаря высокой мотивации и уровню одаренности.

В условиях модернизации отечественной системы образования приобретает популярность ранняя профилизация. Период выбора будущей профессии становится более длинным благодаря тому, что предпрофильное обучение начинается с 9 класса, а иногда и раньше [10]. На этом этапе обучающийся должен соединить такие понятия как: «хочу» и «могу», понять насколько его возможности совпадают с его желаниями, необходимо ли ему дальнейшее обучения в школе в профильном классе и поступление в высшее учебное заведение или его выбор будет в пользу среднего профессионального учебного заведения педагогической направленности.

Совокупность социальных факторов развития профессионального самоопределения школьников является центральным звеном возникновения потребности в выборе будущей профессии. Это отмечают исследователи Е.А. Климов, Д.А. Леонтьев, Э.Ф. Зеер, Л.И. Божович и другие.

Профессиональное самоопределение, по мнению Е.А. Климова является основным фактором личностного самоопределения, которое понимается как процесс формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде [5]. В этом процессе важно полное сопровождение от появления потребности в самоопределении до окончания трудовой деятельности.

Е.В. Воронина отмечает, что профессиональное самоопределение – это процесс формирования личностного отношения к профессиональной и трудовой деятельности [1]. Таким образом, профессиональное самоопределение неразрывно связано с личностным самоопределением. Создание условий для этого возможно через предпрофильное и профильное обучение.

В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития страны, а именно указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», создание предпрофильного и профильного обучения школьников является необходимостью с точки зрения современных требований модернизации системы образования, соответствия государственной политике в области дополнительного образования и социальной значимости. В данный момент существует потребность в организации и совершенствовании системы подготовки высококвалифицированных и мотивированных педагогических кадров, а также необходимость раннего предпрофильного и профессионально-личностного самоопределения школьников.

Потребность образовательных учреждений Калужской области в молодых квалифицированных специалистах и государственный заказ на качественное профильное педагогическое образование позволили наладить сетевое взаимодействие между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 им. А.А. Матюшина» города Калуги и Калужским индустриально-педагогическим колледжем. Анализ опыта школы в создании и реализации программ профильного обучения психолого-педагогических классов (10-11 классов) стал основанием для открытия на базе школы предпрофильной подготовки на базе 9 класса в рамках дополнительного образования.

Исходя из этого, была разработана и реализована дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в педагогическую профессию», которая является предпрофильным этапом профилизации образовательной деятельности в процессе создания и функционирования психолого-педагогических классов.

Целью программы является формирование высоконравственной, разносторонне развитой личности, способной к самостоятельному профессионально-личностному самоопределению за счет специальной организации её деятельности, включающей получение знаний о себе: своих способностях, умениях, интересах, а так же базовые знания о педагогических профессиях и требованиях к педагогическим кадрам; получения опыта педагогической деятельности (профессиональные пробы); развитие у обучающихся склонностей и способностей к профессиональной деятельности.

Педагогическая целесообразность заключается в развитии интереса к психолого-педагогическим специальностям в сфере образования, приобщении учащихся к педагогической культуре и деятельности. Для создания благоприятных условий для самовыражения, самореализации и самосовершенствования учащихся в программе присутствуют занятия по самодиагностике, где наряду с теоретическим материалом необходима работа, направленная на самопознание, повышение уровня психологической и педагогической компетентности учащихся; получение теоретических и прикладных знаний современной психологии и педагогики.

Основываясь на личностно-ориентированном и деятельностном подходах, данная программа способствует:

1. Созданию условий для выявления раннего выбора педагогической профессии.
2. Формированию у школьников представлений о педагогической профессиональной деятельности.
3. Получению опыта психолого-педагогической и социально-педагогической деятельности.
4. Развитию у обучающихся склонностей и способностей к психолого-педагогической деятельности, в том числе психологических, деловых, личностных, организаторских качеств, социально-значимых компетенций [3].

При разработке программы в качестве одного из ключевых критериев был выбран принцип дуального обучения, которое сочетает в себе теоретическое обучение в образова-

тельном учреждении и одновременное практическое обучение на базе организации будущего работодателя. Этот принцип обосновывает создание образовательной программы в виде модулей [2], которые тесно связаны друг с другом и обеспечивает единство теоретической и практической подготовки будущих педагогов.

Порой создание условий для профориентации школьников и их сопровождения понимается в узком смысле. Для эффективной деятельности недостаточно провести анкетирование, здесь необходимо как наладить внешние связи для практического обучения, усовершенствовать методическое и кадровое обеспечение, так и задействовать всё многообразие специалистов из области педагогики и психологии для выполнения диагностики и реализации модулей программы.

Для определения результата освоения образовательной программы используется пакет диагностических материалов, который представляет собой совокупность известных психологических тестов и диагностик, таких как тест Айзенка, опросник Е.А. Климова и т.д. Психологический мониторинг проводится в начале обучения (входной мониторинг) и в конце обучения (итоговый мониторинг), который дает информацию необходимую для оценивания уровня педагогической одаренности школьников, а также используется как показатель результативности программы. Для определения успешности освоения практической части программы оценивается портфолио, профессиональные пробы и проект.

Программа состоит из 4 блоков «Введение в педагогику», «Введение в психологию», «Искусство общения» и «Профессиональные пробы». Раздел «Профессиональные пробы» начинается с начала обучения и идет параллельно с изучением остальных компонентов. Данный блок содержит только практические занятия, которые направлены на развитие умений сотрудничества, решения практических задач по психологии и педагогике, а также повышения уровня педагогической компетентности обучающихся. Для оценки педагогической деятельности используются аттестационные листы, которые заполняются после каждой профессиональной пробы и накапливаются до итоговой диагностики.

Большую роль играют практические составляющие каждого модуля, с помощью которых теоретические знания прочно закрепляются и позволяют овладеть необходимыми навыками и компетенциями. Такими как формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе разных видов деятельности.

Помимо личностных качеств формируются ещё и универсальные умения, такие как умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение создавать обобщения, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, строить рассуждение и делать выводы; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Предметные результаты тоже имеют большую значимость в профессиональном самоопределении. Например, сформированность представлений о законах развития отечественной педагогики и психологии, знание классификаций образовательных технологий, владение стандартными приемами использования современных образовательных технологий необходимо при решении педагогических задач в профессиональной деятельности, что в свою очередь расширяет представление о педагогической профессии и позволяет обучающему понять насколько это близко именно ему.

Проанализировав многообразие методов обучения, было принято решение как можно больше использовать интерактивные способы, которые направлены на активное взаимодействие всех участников. Среди используемых нами интерактивных методов можно выделить следующие: дискуссии, деловые игры, дебаты, круглые столы, мозговой штурм, групповая работа, решение кейсов, создание проектов, тренинги, игровые мастерские и так далее. Роль педагога при использовании данных методов меняется с «учителя» на «помощника» и «координатора».

Рассмотрим подробнее использование различных форм работы и направлений организации практической деятельности модуля «Профессиональные пробы». Для того чтобы реализовать практико-ориентированный подход в обучении, организуется практическая деятельность обучающихся. Перед началом реализации программы был составлен подробный план всех мероприятий в рамках общеобразовательной общеразвивающей программы дополнительного образования, однако в течение года план был дополнен различными видами практических занятий. Вот некоторые из них:

1. Круглые столы.

Круглые столы проходят в качестве подготовительного этапа перед профессиональными пробами и после них (рефлексия). Учащиеся обмениваются идеями, мнениями, касающимися заявленной проблематики, составляют сценарии мероприятий, осуществляют подготовку к различным видам практической работы, а также оценивают свой вклад в подготовку, анализируют своё поведение и принятые решения.

2. Образовательное волонтерство, наставничество, тьюторство.

Данные взаимосвязанные социальные практики являются самыми значимыми профессиональными пробами, которые оцениваются в итоговом контроле. Например, проведение экскурсий по школе для первоклассников, оказание помощи учителю в организации первоклассников в режимных моментах, помощь в подготовке и проведении мероприятий, таких как «Международный день грамотности», «Посвящение в первоклассники», «Дорога и мы» и т. д., участие в репетициях и координирование школьного театра. А также организация и проведение дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр в группе продленного дня, на переменах для своего подопечного класса.

Такая форма деятельности как «тьюторство» основана на инициативе учащихся, они самостоятельно выбирают подопечного с особыми образовательными потребностями и сопровождают его в процессе обучения, помогают преодолевать трудности, возникающие в образовательном процессе.

3. Взаимодействие с организаторами общешкольных мероприятий.

Обучающиеся участвуют в создании «Праздничной почты» ко Дню учителя, разрабатывают и проводят совместно с советником директора по воспитанию утренний радио-эфир «Радио Восьмёрочка». К общешкольным мероприятиям можно отнести деятельность учащихся с педагогами по согласованию и разработке конспектов уроков, самостоятельное проведение уроков в начальной школе в ходе дня самоуправления.

4. Участие в муниципальных, региональных, общероссийских мероприятиях.

В этом пункте необходимо отметить участие в различных форумах, олимпиадах, например Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. Ушинского. А также участие в одном из крупнейших профориентационных проектов «Точка опоры». В план входит участие в конкурсах сочинений, презентаций о различных профессиях, выступление агитбригад, экскурсии на предприятия Калуги и области.

5. Рефлексия.

Рефлексия является неотъемлемой частью профессионального и личностного самоопределения [9], куда входит построение индивидуального профессионального плана на основе тестирований из модуля «Искусство общения (Я-лидер), ребята самостоятельно анали-

зируют свои результаты, портфолио, аттестационные листы и проект. Таким образом, происходит процесс самоанализа и саморефлексии, которые помогают осознать свои успехи и неудачи, мотивы, интересы и желания.

Несмотря на то, что наша программа находится ещё на этапе реализации, мы уже видим положительный эффект от нее. Учитывая, что программа «Введение в педагогическую профессию» является предпрофильным этапом профилизации образовательной деятельности, она способствует рабочей ориентации девятиклассников на специальности психолого-педагогической направленности и выбор педагогического образовательного профиля в рамках среднего общего образования. Нужно отметить, что в процессе профессионального самоопределения наряду с теоретическими знаниями, необходимо выделить особое место для профессиональных проб, так как применение знаний на практике позволяет углубиться [4]. Именно «пробы» себя в качестве специалиста позволят понять свои способности и сильные стороны, осознать наиболее интересующие области знаний, а также сделать осознанный и мотивированный выбор будущей профессии, построить свой индивидуальный маршрут [6].

Таким образом, вовлечение девятиклассников в профессиональную среду помогает определить и создать условия для развития их талантов, личностных качеств и профессиональных интересов. Ведь выбор в пользу педагогической специальности не должен быть случайным, а должен быть высоко мотивирован.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронина Е.В. Педагогическая поддержка формирования готовности к профессиональному самоопределению школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. №4. С. 81-85.
2. Гоголева И.И. Опыт организация деятельности педагогических классов // Образование и воспитание. 2022. № 4 (40). С. Т. 1. 17-22.
3. Джига Н.Д., Комаровская Т.В. Формирование направленности личности школьников на выбор педагогических профессий // Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование. 2023. № 2. С. 147-167.
4. Зотов В.В. Профессиональная проба как профессиональное самоопределение в подростковом возрасте // Образовательный вестник «Сознание». 2021. № 9. С. 34-40.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. 4-е изд., стер. М.: Академия, 2010. 301 с.
6. Кудинова Ю.В., Фетисов А.С. Профессиональные пробы как условие развития субъектности обучающихся профильных психолого-педагогических классов // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 84-2. С. 371-374.
7. Прохоров А.В. Современные подходы к профессиональной ориентации школьников // Вестник Тамбовского университета им. Г.Р. Державина. Серия: гуманитарные науки 2022. № 2. С. 319-328.
8. Ревякина В.И., Осетрин К.Е. Профорентация школьников: опыт прошлого и проблемы настоящего // Вестник ТГПУ. 2015. № 5 (158). С. 244-247.
9. Шахова Е.А. Профессиональные пробы как основная форма профорентационной работы // Образование. Карьера. Общество. 2021. № 1 (68). С. 34-35.
10. Якимов О.Г. Педагогические классы как социокультурный и социально-экономический феномен в историческом аспекте // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. 2020. № 2 (107). С. 235-240.

Поступила в редакцию: 05.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Новикова А.М., 2025.